

Received-Makale Geliş Tarihi 26.05.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.07.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (121),1480-1488

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15846223

Şener Öztürk

<https://orcid.org/0009-0005-4369-9928>
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Işıklar Ortaokulu, Trabzon / TÜRKİYE

Prof. Dr. Yusuf Alızade

<https://orcid.org/0000-0002-5125-6802>
Trabzon Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Trabzon / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/04mmwq306>

21. Yüzyıl Sokak Sanatçılarından Julien Malland (Seth Globepainter) Sanatının İncelenmesi

An Examination of the Art of Julien Malland (Seth Globepainter), a 21st Century Street Artist

ÖZET

Duvar Resmi Sanatının zaman içerisinde gelişmesi sonucu Sokak Sanatına doğru değişime uğramıştır. Sokak Sanatı günümüzde en popüler sanat dallarından biri olmasına rağmen bilinçli yapılabildiği konusunda belirsizlikler vardır. Araştırmalar sonucu zaman içerisinde mağara duvarlarındaki resimlerden Sokak Sanatına kadar olan süreçte birdenbire değil belli aşamalarda gerçekleşmiştir. Tarih öncesi çağlarda Duvar Resmi bir sanat dalı olmaktan ziyade daha çok ihtiyaca yönelik olarak kullanılmıştır. İlk Mağara resimlerinden de anlaşıldığı gibi resimlerin içerikleri genellikle insan ve hayvan figürleri içermektedir. Konu olarak da o zaman diliminde yaşanan olaylar ve durumlar işlenmiştir. İşlenen bu konular sonraki kuşaklara aktarılması sağlanmıştır. Günümüze yaklaştığımızda ise sokak sanatına doğru bir dönüşüm olmuş ve insanlar arasında yaygın bir hale gelmiştir. Sokak sanatı zaman içerisinde tarihsel kullanımı dışına çıkarak daha çok duygu ve düşüncelerin bir ifade biçimine dönüşmüştür. Bu araştırmalar ışığında Sokak Sanatında tanınmış ve çalışmalarıyla insanları etkilemiş Avrupalı sanatçılardan Julien Malland'ın (Seth) eserleri üzerinden sanat anlayışı incelenerek değerlendirmeler yapılmıştır. Julien Malland'ın eserlerini üretirken herhangi bir kaygı duymaksızın rahatlıkla eserlerini üretebilmektedir. Eserlerinde kullandığı temaları yüzleri görünmeyen çocuk figürlerini kendine özgü tarzıyla ve yine kendine özgü kullandığı cesur renkleriyle sunmaktadır. Düşünce olarak çocuk masumiyetinden yola çıkarak politik ve eleştirel çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalarını kendi ülkesi olan Fransa'nın dışında da yapmıştır. Bu bağlamda kendisini "Küre Ressamı" olarak tanımlamaktadır. Çağdaşları ile kıyaslandığında Banksy ile birlikte resimlerinde aykırılığa kaçarak etkileyici duvar resimleri yapmışlardır. İki sanatçı arasında tarz ve konuları farklı olmasına rağmen düşünce olarak benzerlikler bulunmaktadır. Ülkeler arasındaki sanata bakış açısından dolayı eser üretirken farklılıklar ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Duvar Resmi, Sokak Sanatı, Mağara Resimleri, Graffiti Sanatı, Mimari Yapı.

ABSTRACT

As a result of the development of Wall Painting Art over time, it has changed into Street Art. Although Street Art is one of the most popular branches of art today, there are uncertainties about whether it is done consciously or not. As a result of the researches, the process from the paintings on the cave walls to the Street Art was realized in certain stages, not all of a sudden. In prehistoric times, Wall Painting was used more for needs rather than being a branch of art. As can be seen from the first Cave paintings, the contents of the paintings generally included human and animal figures. As the subject, the events and situations that took place in that period were handled. These topics were transferred to the next generations. As we approach today, there has been a transformation towards street art and it has become common among people. Street art has gone beyond its historical use over time and has turned into a form of expression of feelings and thoughts. In the light of these researches, evaluations were made by examining the understanding of art through the works of Julien Malland (Seth), one of the European artists who were known in Street Art and influenced people with their works. While producing the works of Julien Malland, he can easily produce his works without any worries. He presents the themes he uses in his works, the figures of children whose faces are not visible, with his unique style and also with his unique bold colors. He carries out political and critical studies based on the innocence of the child as an idea. He also did this work outside of his home country, France. In this context, he defines himself as a "Sphere Painter". Compared to their contemporaries, they made impressive murals with Banksy by avoiding contradictions in their paintings. Although the styles and subjects are different between the two artists, there are similarities in thought. Due to the point of view of art between countries, there are differences when producing works.

Keywords: Wall Painting, Street Art, Cave Paintings, Graffiti Art, Architectural Structure.

1. GİRİŞ

Duvar resmi, insanların duygu ve düşüncelerini resim sanatının bilinen malzeme ve yüzeylerden daha farklı olarak, ihtiyacı karşılayacak materyallerle yüzeylere aktarma işidir. Bu aktarma işi genellikle duvar ve benzer zeminler üzerine uygulanmaktadır.

İnsanlığın dünyadaki tarihsel dönemlerini, baştan sona ve bütün ayrıntılarıyla ortaya koymak pek mümkün olmamakla birlikte yüz binlerce yıldır yeryüzünde varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. Geçmişten süregelen gelişmeler sonucunda, çeşitli izler geriye kalmıştır. Bu gelişmelerin meydana getirdiği izler, insanlığın birikimlerini hem çağdaşlarına hem de kendinden sonraki kuşaklara aktarmak için yaşamlarını idame ettirdikleri yerlerin duvarlarında ve yine yaşam alanlarının farklı yerlerindeki yüzeylere aktarılan resimlerle günümüze kadar ulaşmıştır (Yeniğün, 2025).

O yüzden geçmişten günümüze kadar insanlığın en büyük iletişim aracı resimler olmuştur. Birçok konuda olduğu gibi yazıda da gelişmelerin temelini oluşturan ve ihtiyaç duyulmasını sağlayan temel unsurlardan biridir. İletilmek istenen herhangi bir mesajı resimle anlatmak oldukça zaman alıcı ve uğraş isteyen bir iş olması insanları farklı arayışlara yönlendirmiştir. Bir resmi oluşturmak çok ciddi zaman, boya ve o resmi uygulayabilecek yetenekli insanlar gibi unsurlara ihtiyaç vardır. Nüfus yoğunluğu arttıkça iletişim de ona paralel olarak hızlanmaya başlamıştır. Bu noktada insanların ihtiyaçlarına daha farklı ve hızlı şekilde cevap verebilecek bir yeni arayışlar ortaya çıkmıştır. Mezopotamya bölgesinde yaşayan Sümerler tarafından icat edilen ve M.Ö. 3500 yıllarına tekabül eden yazının icadından sonra duvar resimlerinin yerini almaya başlamıştır. Sümerler tarafından icat edilen Çivi Yazısı da aslında resimsel motiflerin yorumlanarak, belirli aşamalardan geçtikten sonra sadeleştirilerek basit resimlere ve sembollere dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur (Kınay Alkan, 2021). Bu şekillerden oluşan kalıplar hazırlanarak daha kısa sürede mesajların aktarılması sağlanmış oldu. Yazının icadından sonra ise duvar resimleri iletişim aracı olma rolünden biraz daha farklı bir yola girerek kültürel bir öge ve yaşanan toplumda sanatsal bir etkinlik haline gelmiştir. Bu sanat zamanla işlevini daha geliştirerek insanlığın geçmiş dönemlerinden günümüze ışık tutan ve bilgilendirilmesini sağlayan fresklere, mimari mekânlarda dekoratif zenginliğe ve peyzaj mimarisi gibi birçok alanda kendine yer bulmuştur (Yiğit, T. 2005). Günümüzde ise Sokak Sanatı olarak ayrı bir çağır açmıştır. Bu sanat anlayışına Grafiti Sanatı adı altında yeni ve popüler bir sanat dalı olarak kendine yer bulmuştur. Bu sanat dalıyla politik düşünceleri, folklorik öğelerin yanı sıra toplumsal olayların da belirgin şekilde aktarılmasını sağlamıştır (Başgöz, 1996).

Bu araştırmaların ve çalışmaların ışığında günümüzde çalışmalarıyla ön plana çıkmış sanatçılar Julien Malland'ın (Seth Globepainter) sanat anlayışı incelenerek aktarılmasını sağlanmıştır.

1.1. Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın amacı, duvar resmi sanatının çağlar ötesinden günümüze kadar geçirdiği aşamaları, insanlığa kattığı değerleri, o dönemlerin izlerinin ne anlama geldiğini, nasıl bir değişim ve gelişim gösterdiğini, gelecekte neye nasıl hizmet edeceğini keşfetmek ve bu keşiflerin sonucunda Sokak Sanatına yön vermiş kişilerden Julien Malland'ın (Seth Globepainter) sanat anlayışı ve çalışmalarından yola çıkarak bu sanatın günümüzdeki rolünü aktarmaktır. Bu çalışmanın alt amaçları ise, sokak sanatı hakkında insanların dikkatini çekerek farkındalık yaratmaktır. Bu amaçla önce konuyla alakalı bilgilere kısaca yer verilmekte olup; duvar resmi, sokak sanatı, kısa tarihçesi ve bu sanatın insanlara kattığı değerleri ortaya çıkarmaktır.

1.2. Çalışmanın Yöntemi

Bu çalışmada araştırmanın sağlıklı olabilmesi ve elde edilen bilgilerin güvenilir içeriklere ulaşabilmek için Literatür Taraması yapılmıştır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılarak, konuyla ilgili gözlemler, analizler, sanatçılar ve yaptıkları sanatları hakkında veriler toplanmıştır. Nitel araştırmalar, durumları ve olayları katılımcıların bakış açılarından anlamaya çalışır. Katılımcıların doğrudan araştırmanın içinde yer alması söz konusudur (Büyüköztürk ve diğ., 2008). Daha sonra ulaşılan kaynakların karşılaştırmalı olarak incelenerek değerlendirilmesi yapılmıştır. Konuyla ilgili olarak yazılı ve basılı kaynaklardan elde edilen bilgiler ile akademik çalışmaların yayımlandığı internet ortamındaki güvenilir kaynaklardan yararlanılmıştır. Sanatını uygularken karşılaştığı sorunlar, konu seçimindeki kararları etkileyen faktörler incelenmiştir. Sokak Sanatının Avrupa'daki öncülerinden Julien Malland (Seth Globepainter) ile ilgili kişisel internet sayfasından, çalışmalarını konu edinen yazılı kaynaklardan ve diğer internet web portallarından araştırmalar yapılmıştır.

2. DUVAR RESMİ NEDİR?

Duvar resmi; duygu ve düşüncelerini etkili bir şekilde aktarmak isteyen sanatçıların, resim sanatının bilinen malzeme ve yüzeylerden daha farklı olarak, ihtiyacı karşılayacak materyallerle yüzeylere aktarma işidir. Bu aktarma işi genellikle duvar ve benzeri zeminler üzerine uygulanmaktadır. Bu aktarımlar öncesinde ön çalışmaların yapıldığı çizimler seçilen yüzeylere boya ve türevleri olan malzemelerle yapılmaktadır. Geçmiş dönemlerde daha çok Kök Boya olarak adlandırılan doğal boyalar, yanmış odunlardan oluşan kömürlerden ve renkli kayaçların toz haline getirilmesi gibi çok çeşitli yollarla elde edilen malzemelerden oluşmaktadır. Günümüzde ise doğal olmayan, daha çok teknolojik imkânlar ve kimyasallarla elde edilen boya pigmentleriyle elde edilen boyalar yerini almış durumdadır (Erdem İşmal, 2019). Teknolojik imkânlar sayesinde boya çeşitleri konusunda çok sayıda türler ortaya çıkmıştır. Kullanılan zemine ve malzemeye göre boya türleri üretilmektedir. Bu teknoloji, kendine has bir iş alanı ve pazar meydana getirmiştir. Dünya genelinde çok büyük bir endüstri haline dönüştü. Bu boya türlerini kullanmak için aletler, sıkıştırılmış gazlarla oluşturulmuş tüpler, yazılımlarla geliştirilen teknik aletler yardımıyla duvar ve benzeri zeminlere uygulanması hususunda kolaylık sağlanmıştır (Gökova, 2020).

İnsanoğlunun en ilkel olarak tanımlanan zamanlarda dahi güzel arayışı mimari alanda da farklı arayışlara gidilmesini sağlamıştır. Boya sektöründeki zenginlik mimarının en önemli unsuru haline geldi. Mimarının en temel ögesi olan duvarların renklendirilmesi sadece ihtiyaç olmaktan çıkıp görsel olarak bir zevk haline dönüştü. Mimari yapılarda resimsel çalışmalar, renkler ve kabartmalı görsel çalışmalar kendine ciddi bir oranda yer buldu. Geçmiş dönemlerde duvar resmi bir ihtiyaç iken günümüze yaklaşırken farklı aşamalara uğramıştır. Yakın tarihte ise Grafiti Sanatı ve daha çok Sokak Sanatına dönüşmüştür (Turan ve Ercevik Sönmez, 2021).

3. SOKAK SANATININ BAŞLANGICI ve GELİŞİMİ

Duvar resmi çağlar öncesinden günümüze kadar ışık tutarak bilgi ve birikimlerin aktarılmasında çok büyük katkıları olmuştur. İnsanlığın kendini anlatmasını sağlayan ve sonraki kuşaklara aktarımların sağlanmasında önemli bir role sahiptir (Ganz, 2004).

İlk olarak mağara duvarlarında daha sonra ise insanların yaşam alanlarını oluşturan mimari yapıların duvarlarında yer alamaya başlamıştır.

Tarih öncesinde yaşamış insanlar, yalnızca zorlu yaşam şartlarına karşı mücadele etmemiş aynı zamanda üretirek, gelecek nesillerin ve medeniyetlerin inşasına çok önemli katkılarda bulunmuştur (Taştepe ve Şahin, 2018). Medeniyet serüveninde günümüz toplumlarının temelini oluşturan yenilikleri meydana getiren Paleolitik Çağda yaşamış insan topluluklarının ciddi katkıları, insanlık hayatında oldukça önemli bir paya sahiptir. Dünyanın pek çok yerinde yayılım gösteren, genel olarak hayvan ve insan figürleri sembolize edilmektedir. Yapılmış olan bu resimlerin temelinde, o çağda yaşamış insanların zihin ve inanç dünyasındaki faktörlerin etkili olduğu ortaya çıkmaktadır (Özdemir, 2021).

Tarih boyunca insan ürettiği her şeyi göstermek, anlatmak istemiştir. Ürettiklerini ortaya koyan kişi yalnızca yeteneklerini sergilemekten ziyade, duygu, düşünce ve inançlarını ifade etmeyi tercih etmiştir. Kendini anlatma ve tanıma şekli, çevresel tepkilere, zamanın kültürel yapısına ve gelişmişliğine göre çeşitlenmiştir. Bu durumu mağara resimlerinde de görmek mümkündür. Bu resimleri yapanların sanatsal bir kaygısı olmasa bile toplumun ihtiyacını karşılayacak, duygu ve bilgi aktarımını aktaracak bir araç olarak kullanılmıştır (Oral, 2018).

Görsel 1 Trois Freres Mağarası'ndaki Hayvan Betimlemesi (Özdemir, 2021).

Görsel 2 Fransa Lascaux Mağarası

Duvar resimleri gelişime ve değişime uğrayarak sokak sanatına doğru evrilmeye başladı (Taş ve Taş, 2015). İnsanların duygu ve düşüncelerine ilham kaynağı olmuş ve aktarım yapılmasına zemin hazırlamıştır. Sosyal bir varlık olan insanoğlu çoğunlukla duygularını, düşüncelerini paylaşma ihtiyacı hissetmiştir. Geçmişte sınırlı imkânlarla yapılan resimlerin içeriği zamanla bilgi aktarımından duygu aktarımına dönüşmüştür. Bu vesileyle insanların hem duygularını ve düşüncelerini aktarmak için bir alan oluştu. Aynı zamanda izleyici kitlesi tarafından da kendi duygu ve düşüncelerinin karşılığını sokak sanatında görmeye başlamıştır.

Görsel 3. Türkiye ve Dünyadan En İyi 45 Sokak Sanatı Örneği (Farklı Bir Bakış, 2014)

Duvar resmi zamanla sanat olarak yeni bir kimliğe bürünerek insanların artan ilgisiyle insanları sanatla buluşturup, yaşam alanlarına canlılık, heyecan ve estetik bir haz katmıştır. Geçmişte çoğu grafiti sanatçısı olan duvar ressamı illegal işler yapmakla tenkit edilirken, günümüzde ise yerel yönetimler tarafından festivallere davet edilmektedir. İlk olarak Amerika’da Sokak Sanatı olarak illegal gruplar tarafından adlandırılmaya başlamıştır. Daha sonra politik amaçlarla kullanılsa da bir süre sonra sanatsal bir etkinlik haline geldi. Ülkemizde de seksenli yıllarda duvar yazılarıyla görülmeye başlanmıştır (Aral, 2021). Dünyada duvar resimleriyle ünlenen kentler, yeni bir turizm etkinliği olarak “mural turları” yapılmaktadır. Şehirlerde sokaklarında kaybolmuşken karşımıza çıkan bu devasa resimler hayranlıkla izlenmektedir. İstanbul’da da yerli ve yabancı çok sayıda sanatçının eserlerini görmek mümkündür. Kadıköy ilçesinde 2012’den beri her yıl yapılan “Muralist” festivaller sayesinde hayal dünyasının yansımalarıyla renklendirilen çok sayıda sokak sanatı çalışması bulunmaktadır (Evcil ve Yalçın Usal, 2020).

4. SOKAK SANATININ AVRUPA’DAKİ ÖNCÜLERİNDEN JULIEN MALLAND’IN SANAT ANLAYIŞI (SETH GLOBEPAINTER)

1972 yılında Fransa Paris’te doğan Ressam, İllüstratör ve yazarlık yapan Julien Malland kendi adını kullanmak yerine Seth ismini kullanmıştır.

Parisli şehir sanatçısı şehirlerde genellikle çocukları konu edinen çalışmalarıyla dünya çapında bir üne kavuşmuştur. Dünyanın birçok ülkesinde yaptığı çalışmalarından dolayı kendisini “Küre Ressamı” olarak tanımlar. Aslında bu çalışmalarından önce reklam, çizgi film, çizgi roman ve televizyon programlarına çalışmalar hazırlamıştır. Bu sektörlerde çalıştıktan sonra grafiti yeteneğini kullanarak asıl sevdiği alanlara yönelir. Arazileri, duvarları ve sokakları tual gibi kullanmaya başlar. Bu tarz çalışmaları hem kendisi çok sevdi hem de onun çalışmalarını ilgiyle takip eden hayranları tarafından çok sevilir. Çalışmalarındaki naif tarzı zaman zaman çizgisinden çok daha sert, politik ifadelerle de sahne olmuştur (Malland, 2021).

Ecole Nationale des Arts Decoratifs mezunu olan Seth, 2000 yıllarında Gautier Bischoff ile beraber Kapital kitabını yayınladı. Bu kitap Fransız Grafiti sanatı hakkında en çok satan eserler arasında olmuştur. Daha sonra 2004 yılında Wasted Talent adında yayınevi kurdular (Malland, 2021).

2003 yılından sonra dünyanın farklı yerlerindeki sanatçılarla bir araya gelerek onların görüşlerinden beslenerek yeni bir arayış ve kendini farklı bir dünyanın içinde buluş yolculuğuna çıktı. Bu yolculuklardan edindiği deneyimleriyle birlikte sokak sanatlarından bir ülkeyi keşfetmeyi önerdiği fikirleri Canal+ tarafından ortaya çıkarılan ve Les Nouveaux Explorateurs belgesel dizisinde yayınlandı. 2007 yılında ise Globe Painter kitabıyla bu dalda zirveye ulaştı. Bu serüvenin ardından yine farklı işlere imza atmaya devam etti ve 5 yıl süren 15 destinasyon gezilerinde aktif görev almıştır (Malland, 2021).

Uzun süren bu aktivitelerin birikimlerini sanatsal zekâsıyla birleştirerek kendine has tarzını oraya çıkarmıştır. Özellikle duvarları çizim için hazır boş kâğıt gibi kullanmaya başlar. Çizimlerinde çok farklı temalarda çalışmasına rağmen çocukları konu merkezine alarak iletmek istediği mesajları naif bir dille dikkat çekici bir şekilde sunmuştur. Resmettiği çocuklar düşüncelerinin sözcüsü ve habercisi gibi olur. Çocuk masumiyetinden faydalanarak sosyal, politik, küresel ve bölgesel konuları eleştirel çalışmalar yapmıştır. Eserlerinde genellikle farklı anlamları bir arada barındırarak hem eleştiri hem de estetik değerleri bir arada sunmayı başarmıştır.

Görsel 4. Molland çalışma yaparken (Molland, 2019).

Görsel 5. Boulevard 13 (Molland, 2019).

Görsel 5'te görüldüğü gibi sanatçı Paris'te yapmış olduğu bu eserinde sırtı dönük bir çocuğu mimari iki yapının arasına denk gelecek şekilde yapmıştır. Bu şekilde hem sıradan görünen mimari bir yapıyı renklendirmiş olup hem de çocukların renkli dünyasına dikkat çekmeyi başarmıştır. Çocuk figürü üzerinde kullandığı renklerin gri tonlarda olması ve baktığı yerlerin renkli olması ise çocukların çok mutlu olmadığı ve küskün bir tavır içinde kendi renkli dünyasına dönmesini resimlerinin genelinde hâkim olan bir sanatsal yaklaşımı haline getirmiştir.

Görsel 6. Ukrayna'ya doğru (Malland, 2022).

Görsel 6'daki çalışmasında etkili bir şekilde yine bir çocuk figürü üzerinden yakın zamanda Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaşı eleştirmiştir. Savaşların en mağduru olan çocukların olduğuna dikkat çekmiştir. Ayrıca çocuğun ayakları altındaki ezilen tanklar bunu etkili bir şekilde aktarılmasını sağlamıştır. Sanatçının asıl iletmek istediği mesajlarından biri ise çizdiği çocuklarının yüzlerinin görünmemesidir. Bunun nedeni ise çocukların dünya üzerinde yaşanan olaylardan çok etkilendiği ve yarının büyükleri olacak olan çocukların mutsuz bir şekilde yetişkinlere tavır almış gibi resmedilmiştir. Bu şekilde yapmış olduğu resimlerle sanatçı etkili bir şekilde mesajını geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır.

Görsel 7. Filistin "World Reversed" (Malland, 2022).

Görsel 7'de görülen eserini Filistin'de yapmıştır. Uzun yıllar süren ve baskı altında yaşamaya mahkûm edilen Filistin halkının direnişine ve savaşın yarattığı ortamdaki insanların durumunu anlatmaya çalışmıştır. Bu eserinde savaş nedeniyle harabeye dönen bir binanın bir bölümüne kız çocuğu resmi yapmıştır. Figürün yüzü diğer eserlerinde olduğu gibi dönük vaziyette ve başında taşıdığı su testisiyle suyun önemine değinmiştir. Ayrıca hazır su şişeleri ve gazlı içeceklerden dolayı çöp yığını haline gelmiş alana yaparak suyun da önemine işaret etmiştir.

Görsel 8. “Kutudaki Jack” (Malland, 2019).

Sanatçı Görsel 8’de yine bir çocuk figürü üzerinden eserini icra etmiştir. Bu eserinde diğer eserlerinde olduğu gibi yine mutsuz çocuk figürüne yer verdiği görülmektedir. Çocuğun elindeki boya kalemiyle çizmiş olduğu renkli bir ev ile renksiz ve soluk renklere bürünen mimari yapıları eleştirmiştir. Sanatçı bu eseri ve diğer eserlerinde de tek bir konu alanını değil aynı anda birkaç unsuru bir arada işleyerek eleştirel resimler yapmayı sürdürmektedir.

5. SONUÇ

Yapılan araştırmalar neticesinde duvar resmi sanatının tarihi mağara duvarlarındaki resimlere kadar dayandırılrsa da asıl meydana geliş süreci ve gelişimi mimari bir unsur olarak yapılarındaki duvarların inşasıyla başlar. İnsanlığın göçebe ve düzensiz yaşamdan düzenli yaşama geçildiğinin belirtisi olan, korunma ve barınma amacıyla yapılan duvarların ve çatının ortaya çıkmasıyla birlikte gerçek anlamda duvar sanatı da sanatsal bir oluşuma başlamış oldu. Hitit, Yunan, Mısır gibi medeniyetlerin sanatında mezar, anıt, tapınak gibi mimari yapılarda duvar resminin ve diğer sanatsal çalışmaların birlikte ve bütünsel bir şekilde geliştiğine şahit oluyoruz.

Duvar resmi sanatı ilk çağlardan beri varlığını korumuş, gelişmiş ve kendinden sonraki çağlara aydınlatıcı bir yol sunmayı başarmıştır. Bu sanat ilk zamanlarında ihtiyaca yönelik kullanılmasına rağmen geliştikçe farklılıklara uğramıştır. Yakın tarihlere kadar duvar resmi olarak gelen sanat daha sonra grafiti sanatı olarak adlandırılmaya başladı. Son olarak evirildiği noktada bu sanat artık Sokak Sanatı olarak tanımlanmaktadır.

Avrupa ve Amerika kıtalarındaki yaşayan sanatçıların sanatın merkezinde ve özgürce sanat anlayışlarını aktardıkları görülmektedir. Asya ülkelerinde ve ülkemizde ise durum son yıllarda gelişim göstermeye başlamıştır. Henüz istenilen seviyeye ve anlayışa ulaşmamış olsa da birbirinde güzel ve değerli çalışmalara rastlanmaktadır. Ülkemizde sanat anlayışı, sanatçıların ekonomik kaygıları ile doğru orantılıdır. Üretim yapacak olan sanatçı için sanatsal malzemelerin temini ve uygulayacağı alanlar oldukça sınırlıdır. Buna rağmen, son yıllarda küresel iletişimin artmasına bağlı olarak dünya genelinde yapılan çalışmaların görülmesini kolaylaştırarak diğer ülkelerde de yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Fransız sanatçı Julien Malland’a ait eserler incelendiğinde, Julien Malland’ın çalışma alanı ve konuları kişisel kaygılardan uzak, özgürce seçimler yapabildiği görülmektedir. Her çalışmasında etkileyici renkleriyle birlikte etkili konu aktarımı bakımından son yılların en cesur sokak sanatçısı olmuştur. Sokak sanatının en önemli sanatçıları arasında gösterilen Banksy ise asıl kimliğini açıklamaktan kaçınmış ya da gizemli olmayı tercih etmiştir. Julien Malland ise kendisine Seth adını verse de asıl kimliğini kullanmaktan kaçınmayarak düşünceleri kadar çalışmalarını da cesurca uygulamıştır.

Dünya genelinde de ülkemizde de sokak sanatı gelişigüzel yapıldığı da görülmektedir. Sokak sanatının çok yaygınlaşması sonucu sanatçı kimliğine ve ehliyetine sahip olmayanların da duygularını aktarma yolu olarak seçildiği görülmektedir. Bu da bazen duvarların estetikten uzak, göz yorucu ve hislerin ön plana çıkarak sanatı gölgelemesi sonucunu doğurmuştur.

Sanatçı Julien Malland eserlerinde çocukların masumiyetini ve renkli dünyasını ana tema olarak kullanmayı tercih etmiştir. Geleceği inşa edecek çocukların mutsuz olduğunu ve onların renkli dünyasının insanlar tarafından önemsenmesini vurgulamaktadır. Kullandığı renkler ise oldukça etkili ve konunun özüne dikkati çekecek düzeyde. Çocuk figürlerini oluştururken ise renkleri daha sönük tonları tercih ederek çocukların mutsuz olduğunu yansıtmaktadır.

KAYNAKÇA

- Aral, H. (2021). "Kültürel Bir Pratik Olarak Grafiti ve Sokak Sanatı: Atina Örneği". *Milli Folklor* 17, 217-228.
- Başgöz, İ. (1996). "Protesto: Folklorun Beşinci İşlevi (Fonksiyonu)". *Folkloristik: Umay Günay Armağanı*, Haz.: Özkul Çobanoğlu-Metin Özarslan. Feryal Matbaası.
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2008). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Erdem İşmal, Ö. (2019). Doğal boya uygulamalarının değişen yüzü ve yenilikçi yaklaşımlar, *Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi*, Yaz 2019 (22), s. 41- 58.
- Evcil, A. N. Ve Yalçın Usal, S. S. (2020). "Sağır Duvarları Sanatla Kazanmak: Duvar Resimleri". *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 3 (2), 273-287.
- Farklı Bir Bakış. (2014). *Türkiye ve Dünyadan En İyi 45 Sokak Sanatı Örneği*. <https://www.farklibirbakis.com/turkiye-ve-dunyadan-en-iyi-45-sokak-sanati-ornegi/>
- Ganz, N. (2004). *Graffiti World: Street Art From Five Continents*. Harry N. Abrams Inc. Publishers. New York.
- Gökova, H. (2020). Sokak Sanatında Üsluba Dair Yorumlar ve Muhalif Boyut. *Yedi*, (23), 97-107. DOI: 10.17484/yedi.620033
- Kınay Alkan, Ö. (2021). Yerel yönetimler ve sokak sanatının bir iletişim aracı olarak kullanılması: Kadıköy Belediyesi örneği. *E- Dergi*, 6 (2), 477-500.
- Oral, B. (2018). İstanbul'da Gerçekleştirilen Çağdaş Sergiler Üzerinden Sanatçı, Yapıt, Mekân ve İzleyici İlişisine Yönelik Değerlendirmeler. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, Hüsbed Anarsan Özel Sayısı, 991-1018. DOI: 10.17218/hititsosbil.460330
- Özdemir, M. (2021). "Mağara Resimleri Bize Ne Anlatır? Paleolitik Çağ Mağara Resimleri Bağlamında Tarih Öncesi İncine İlişkin Bazı Sorgulamalar". *Tarih ve Gelecek Dergisi*, 7 : 825-843
- Seth. (2019). *Julien Malland Hakkında*. <https://seth.fr/en/about/>
- Seth. (2019). *Girdaba girin*. <https://seth.fr/en/portfolio/boulevard-paris-13/>
- Seth. (2022). *Ukrayna'ya Doğru*. <https://seth.fr/en/portfolio/onwards-ukraine/>
- Seth. (2022). *Dünya Tersine Çevrildi, Filistin*. <https://seth.fr/en/portfolio/palestine/>
- Seth. (2019). *Kutudaki Jack*. <https://seth.fr/en/portfolio/walls-2019/>
- Taş, O. ve Taş, T. (2015). Ankara'da Sokak Sanatı: Kent Hakkı, Protesto ve Direniş. *Mülkiye Dergisi*, 39(2), 85-114.
- Taştepe, Ç., ve Şahin, S. A. (2018). Sokak Sanatı, Graffiti Tekniği Ve Moda Alanındaki Uygulamaları. *Kesit Akademi Dergisi* (17), 455-466.
- The Guardian. (2014). *Ölüm şeridindeki grafiti: Berlin Duvarı'nın ilk sokak sanatçısı hikayesini anlatıyor*. <https://www.theguardian.com/artanddesign/gallery/2014/apr/03/thierry-noir-graffiti-berlin-wall>
- Turan, T. & Ercevik Sönmez, B. (2021). Duvar Resimlerinin Mimari Mekânlar Bağlamında Analizi. *Journal of Architectural Sciences and Applications*, 6 (1), 288-300. DOI: 10.30785/mbud.821836

- Yiğit, T. (2005). Hitit Çivi Yazısının İlk Ortaya Çıkışı. *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 24 (37), 79-86. DOI: 10.1501/Tarar_0000000206
- Yenigün, P. (2025). *Kültürel Miras ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Müzeler Aracılığıyla Aktarımı*, [Yayınlanmamış doktora tezi]. 11452/51034, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa Uludağ Üniversitesi.
- Web Tekno. (2022). *Fransa Lascaux Mağarası*. <https://www.webtekno.com/lascaux-magarasi-h127392.html>.